

TADQIQOT VA INNOVATSIYALAR JURNALI

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

ABDULLAYEVA Albina Ergashevna

Toshkent farmatsevtika instituti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası

mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343843>

CHET TILLARNI O'RGANISHDAGI MUAMMO VA ISTIQBOLLAR: FARMATSEVTIKA INSTITUTI TALABALARINI TIL O'QITISHDAGI SAMARALI USULLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tibbiyot sohasida istalgan chet tilini o'rgatish va o'rganishda samarali va zamonaviy usullar bilan malakali tajribadan foydalanish masalalari muhokama qilinadi. O'zbekiston tibbiyot oliy o'quv yurtlarida xorijiy tillarni o'qitishni modernizatsiya qilishning asosiy vazifalaridan biri o'rganish va o'qitishga rang-barang, zamonaviy yondashuvni joriy etish, shuningdek, dars davomida interfaol mashg'ulotlar va o'yinlar uchun o'quv vositalarini joriy etishdan iborat.

Ular yangi uslublar, shuningdek, farmatsevtika yo'nalishidagi ta'lim sohasining ajralmas qismi sifatida nazarda tutilgan. O'zbekiston farmatsevtika sanoatida chet tilini o'rganishdan asosiy maqsad mamlakatimizda tibbiyot sohasini rivojlantirish zaruratidan iborat.

Kalit so'zlar: chet tilini o'rgatish, madaniyatlararo farqlar, kommunikativ yondashuv, ijtimoiy-madaniy jihatlar, farmatsevtika sohasi, integratsiya, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish.

PROBLEMS AND PROSPECTS IN STUDYING FOREIGN LANGUAGES: LANGUAGE OF STUDENTS OF THE PHARMACEUTICAL INSTITUTE EFFECTIVE TEACHING METHODS

ANNOTATION

This article discusses the use of qualified experience with effective and up-to-date methods in teaching and learning any foreign language in medical sphere. One of the essential missions in the upgrading of foreign language teaching at medical universities in Uzbekistan is the introduction of various, modern approach to learning and teaching as well as the implementation of teaching facilities for interactive activities and games during the class.

They are supposed to be as new methods and as an integral part of the educational sphere in the direction of pharmacy. The main aim of a foreign language study in the Uzbek pharmaceutical industry is a need for the development of medical field in the country.

Key words: Teaching a foreign language, intercultural differences, communicative approach, sociocultural aspects, pharmaceutical field, integration, development of communication skills.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКАМ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье обсуждается использование квалифицированного опыта с эффективными и современными методами в преподавании и изучении любого иностранного языка в медицинской сфере. Одной из основных задач в модернизации преподавания иностранных языков в медицинских ВУЗах Узбекистана является внедрение разнообразного, современного подхода к обучению и преподаванию, а также внедрение учебных средств для интерактивных занятий и игр во время занятий.

Они предполагаются как новые методы, а также как неотъемлемая часть образовательной сферы в направлении фармации. Основной целью изучения иностранного языка в узбекской фармацевтической отрасли является необходимость развития медицинской сферы в стране.

Ключевые слова: преподавание иностранного языка, межкультурные различия, коммуникативный подход, социокультурные аспекты, фармацевтическая сфера, интеграция, развитие коммуникативных навыков.

KIRISH

Farmatsevtika yoʻnalishi boʻyicha taʼlim beruvchi oliy oʻquv yurtlarida chet tilini oʻrgatish oʻquv jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Bugungi kunda Oʻzbekistonda zamonaviy farmatsevtika sanoati global tus olmoqda, xorijiy tillarni bilish esa ushbu soha rivoji uchun zaruratga aylanib bormoqda. Farmatsevtika taʼlimi sharoitida chet tilini qanday samarali oʻrgatish kerakligini tushunish talabalar va oʻqituvchilar uchun katta ahamiyatga ega.

Farmatsevtika taʼlimida chet tilini oʻrgatish talabalarda xalqaro darajada muloqot qilish koʻnikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Farmatsevtlar butun dunyo boʻylab odamlar bilan ishlaydi, shuning uchun turli tillarda samarali muloqot qilish hamkorlik qilish va professional tarmogʻingizni kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Bundan tashqari, chet tillarini bilish talabalarga madaniyatlararo farqlarni yaxshiroq tushunishga va koʻp millatli jamoalarda ishlashga moslashishga yordam beradi.

Ikkinchidan, farmatsevtika universitet va institutlarida chet tilini oʻrgatish talabalarining kasbiy mahoratini oshirishga xizmat qiladi. Koʻpgina farmatsevtlar boshqa mamlakatlardan olib kelingan dorilar bilan ishlaydi va chet tillarini bilish ularga dori vositalari koʻrsatmalarini yaxshiroq tushunish va etkazib beruvchilar bilan muloqot qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, chet tilini mukammal bilgan talabalar tibbiy hujjatlar va ilmiy maqolalarni muvaffaqiyatli tarjima qilishlari mumkin.

Shunday qilib, farmatsevtika oliy oʻquv yurtida chet tilini oʻrgatish talabalarni kelajakdagi kasb-hunarga tayyorlashda muhim oʻrin tutadi. Bu ularga muloqot qilish koʻnikmalarini rivojlantirish, professional imkoniyatlarni kengaytirish va global sanoatda ishlashga muvaffaqiyatli moslashishga yordam beradi. Bundan tashqari, chet tilini oʻrganish talabalarga farmatsevtika sohasidagi xalqaro ilmiy tadqiqotlar va nashrlardan foydalanish imkoniyatini beradi.

ADABIYOT SHARHI

Chet tillarini oʻqitishning baʼzi samarali usullari va metodologiyasi boʻyicha eng qimmatli kitoblar tilshunoslar tomonidan yozilgan. Bularga mualliflarning quyidagi kitoblari kiradi:

Kommunikativ tilni oʻrgatish. CLT oʻquvchilarni rolli oʻynash, boʻshliq mashqlari, modellashtirish va boshqalar kabi harakatlar orqali real kontekstda tildan kommunikativ tarzda foydalanishni maqsad qilib qoʻyadi. Bir qator tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, CLT anʼanaviy usullarga nisbatan ogʻzaki tilni yaxshilashga olib keladi. (VanPatten va Li, 2003)

"Shakllar va naqshlarga e'tibor qarating. Qat'iy grammatik tarjima o'rniga grammatikani kontekstda va kommunikativ jarayonda sodir bo'ladigan tarzda o'rgatish samaralidir. Izolyatsiya qilingan grammatik mashqlar mazmunli faoliyat davomida grammatik shakllarni payqash va manipulyatsiya qilishdan ko'ra samarasizdir" (Shintani, 2013).

Ko'nikmalarga asoslangan ta'lim. O'rganishni malaka darajalariga moslashtirish va malakaga asoslangan baholash orqali o'quvchilarga o'z o'rganishlarini nazorat qilish motivatsiyaning oshishiga va tilni bilish darajasini oshirishga olib keladi (Swender va boshq., 2014)

Vazifaga asoslangan til o'rganish. Ma'noni muhokama qilishni va pragmatik kompetentsiyaga e'tiborni qaratadigan mazmunli, maqsadga yo'naltirilgan vazifalardan foydalanish juda samarali (Nunan, 2004). Masalan, axborot tanqisligi, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish vazifalari. Madaniy integratsiya. Mavjud tilning ijtimoiy-madaniy jihatlarini o'rgatish motivatsiyani oshirishga yordam beradi va o'rganishni yanada dolzarb qiladi. Madaniy assimilyatsiya kabi usullar muvaffaqiyatli bo'ldi (Moran, 2001).

Texnologiya integratsiyasi. Interaktiv veb-saytlar, mobil ilovalar, multimediya, video konferentsiya va boshqalar kabi faoliyat uchun sinf ichida va tashqarisida texnologiyadan foydalanish tilni bilish darajasini sezilarli darajada yaxshilaydi (Cabero, 2017; Wu, 2015).

An'anaviy til o'rgatish. Talabalarning turli til va madaniy kelib chiqishini hisobga olish muhimdir. Eski o'quvchilar uchun moslashtirilgan usullar ularning o'ziga ishonchi va muvaffaqiyatini oshirishi ko'rsatilgan (Beaudrie & Ducar, 2005).

Shunday qilib, tadqiqotga ko'ra, eng samarali bo'lganlar muloqot qobiliyatlariga yo'naltirilgan, vazifalarga asoslangan yondashuvlar bo'lib, ular madaniy va lingvistik shakllarni haqiqiy kontekstualashtiradi. Texnologiyani integratsiyalash til o'rganish natijalarini yanada yaxshilaydi.

METODOLOGIYA

Toshkent farmatsevtika institutida chet tilini o'qitish metodikasi talabalarning o'quv jarayonida muhim o'rin tutadi. Asosiy vazifalardan biri boshqa mamlakatlardan kelgan bemorlar va hamkasblar bilan muloqot qilish uchun zarur bo'lgan muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun turli usullar qo'llaniladi. Shunday usullardan biri kommunikativ yondashuv bo'lib, u tildan hayotiy vaziyatlarda faol foydalanishga urg'u beradi. Talabalarga o'z fikrlarini ifoda etishda ishonchni, suhbatdoshni tinglash va tushunish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan turli amaliy topshiriqlar taklif etiladi.

Yana bir usul - ta'limga tabaqalashtirilgan yondashuv. O'qituvchi o'quvchilarning til bilimlarining turli darajalarini hisobga olgan holda materialni har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga moslashtiradi. Bilim bo'shliqlarini samarali to'ldirish va umumiy til ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi.

Guruh va juftlik kabi interfaol usullardan ham keng foydalaniladi. Bunday darslar davomida talabalar bir-birlari bilan chet tilida faol muloqot qiladilar, axborot almashadilar va muammolarni hal qilishadi.

Farmatsevtika fakulteti talabalariga chet tillarini o'rgatishning bir necha samarali usullari va bu usullar yordamida qanday natijalarga erishish mumkin:

1. Farmatsevtika va sog'liqni saqlashga oid lug'atga e'tibor qarating: Farmatsevtika fanlari, tibbiy holatlar, dorilar va hokazolarga oid so'z va iboralarni o'rganing. Shunday qilib, til o'rganish yanada dolzarb bo'lib, eslab qolishga yordam beradi. Talabalar chet el yorliqlari va ko'rsatmalarini yaxshiroq tushunishlari mumkin.

2. Rol o'ynash va simulyatsiyalardan foydalaning: Talabalarga bemorlar bilan o'zaro munosabatlarni, maslahat seanslarini yoki maqsadli tilda retseptlar olishni taqlid qiling. Bu tilni haqiqiy kontekstlarda qo'llaydi. Talabalar haqiqiy dorixona sharoitida tildan foydalanishni qulayroq his qilishlari mumkin.

3. Madaniy darslarni qo'shing: Boshqa mamlakatlarda sog'liqni saqlashning madaniy jihatlarini muhokama qiling. Bu foydali kontekst va tushuncha beradi. Talabalar madaniy farqlar tufayli noto'g'ri tushunish ehtimoli kamroq.

4. Darsdan tashqari tildan foydalanishni rag'batlantiring: til almashish dasturlari, suhbat klublari yoki madaniy tadbirlarni tashkil qiling. Immersion ravonlikni yaxshilashga yordam beradi. Talabalar kursni tugatgandan so'ng tildan shaxsiy va professional kontekstda foydalanishda davom etishlari mumkin.

5. Texnologiya integratsiyasi: Ilovalar, onlayn videolar, podkastlar va interaktiv media kabi vositalardan foydalaning. Bu raqamli bilimdon talabalarni jalb qiladi. Talabalar mustaqil ravishda til texnologiyasi resurslaridan foydalangan holda o'zlarini qulay va ishonchli his qilishlari mumkin.

6. Talabalarni taqdimotlar/loyihalar orqali baholash: Talabalardan amaliy ishlar bo'yicha taqdimotlar qilishlarini, klinik sinovlar bo'yicha hisobot berishlarini yoki maqsadli tilda o'quv materiallarini ishlab chiqishlarini so'rang. Bu sub'ektiv til qobiliyatini ko'rsatadi. Talabalar boshqa tillarda nutq so'zlash kabi qimmatli ko'chiriladigan ko'nikmalarni rivojlantirishlari mumkin.

Bunday usullardan samarali foydalanish farmatsevtika fakulteti talabalariga o'z faoliyati uchun zarur bo'lgan foydali chet tili ko'nikmalarini egallashga yordam beradi. Eng muhimi, bu boshqa madaniyatlarga qiziqishni uyg'otishi va xalqaro miqyosda muloqot qilish ishonchini oshirishi mumkin.

Farmatsevtika talabalariga chet tilini o'rgatishda kommunikativ ko'nikmalar ham muhim ahamiyatga ega. Chet tilida samarali muloqot qilish qobiliyati farmatsevtika sanoatida ayniqsa muhimdir, bu erda turli mamlakatlardagi bemorlar va hamkasblar bilan muloqot qilish ishning ajralmas qismi hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda oliy ta'lim tizimida chet tilini o'rganish jarayonida talabalarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratish zarur. Bu nafaqat grammatik to'g'rilik va so'z boyligi, balki o'z fikrlarini aniq va mantiqiy ifodalash va turli xil muloqot holatlariga moslashish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi.

Talabalarga rolli o'yinlar, muhokamalar va boshqa interaktiv ish shakllari orqali muloqot qilish ko'nikmalarini mashq qilish imkoniyati beriladi. Talabalar turli millat va madaniyat vakillari bilan ishlashga tayyor bo'lishlari uchun madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor berish kerak. (N.D. Kendjaeva, A.E. Abdullaeva, T.B. Axmedova, 2021 y.)

Oliy o'quv yurtlarida talabalarga xorijiy tillarni o'rgatishda zamonaviy texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Ular o'quv jarayonini yanada interaktiv va samarali qiladi. Bu texnologiyalardan biri chet tillarini o'rganish uchun maxsus ishlab chiqilgan kompyuter dasturlari va ilovalaridan foydalanishdir. Ularning yordami bilan talabalarga grammatik va leksik ko'nikmalarni mashq qilish, shuningdek, tinglash va nutq qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyati beriladi. Bundan tashqari, bunday dasturlar ko'pincha o'qish va yozish mashqlarini o'z ichiga oladi, bu ham chet tilini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun muhimdir.

Yana bir foydali texnologiya - bu onlayn ta'lim. Talabalarga imkoniyat beriladi

XULOSA

Tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalariga chet tilini samarali o'rgatish til materialini talabalarning kelajakdagi kasbiy faoliyati bilan uyg'unlashtirishga asoslanishi kerak. Ta'limning asosiy yo'nalishlari quyidagilardir:

- tibbiy terminologiya va salomatlik bilan bog'liq mavzularga e'tibor qaratish, amaliy ko'nikmalarni mashq qilish uchun rolli o'yinlar va simulyatsiya vaziyatlardan foydalanish;
- chet tilini o'rganishni tibbiyot fanlari bilan uyg'unlashtirish, o'qish, yozish, tinglash va gapirishda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, interfaol texnologiyalar va multimedia vositalaridan foydalanish;
- individual yondashuv va o'rganish dinamikasini kuzatish, shu jumladan ona tilida so'zlashuvchilar bilan muloqotni tashkil etish.

Yuqoridagi barcha yondashuvlar chet tilini o'qitishning motivatsion, kompleks modeli sifatida qaraladi, bu talabalarga til ko'nikmalarini yuqori professional darajada o'zlashtirishga yordam beradi va ularni tibbiyot sohasida xalqaro hamkorlikka tayyorlaydi.

ИҚТИБОСЛАР. REFERENCES. СНОСКИ.

1. James F. Lee , Bill Vanpatten “Making Communicative Language Teaching Happen” *Modern Language Journal* 80(2):236
2. Natsuko Shintani “The Effect of Focus on Form and Focus on Forms Instruction on the Acquisition of Productive Knowledge of L2 Vocabulary by Young Beginning-Level Learners” *TESOL Quarterly* 2013
3. Elvira Swender, Cynthia L. Martin, Mildred Rivera-Martinez, Olga Kagan “Exploring Oral Proficiency Profiles of Heritage Speakers of Russian and Spanish”, *Foreign Language Annals* 47 (3), August 2014
4. A.E Abdullaeva, D.K Khudoyqulova “Psycholinguistic features of teaching listening to students of higher educational institution” *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science* Volume 2, 2021/2/9
5. N.D Kenjaeva, A.E Abdullaeva, T.B Akhmedova “New pedagogical technologies in teaching foreign language to students of non-philological institutions” *ACADEMICIA” An International Multidisciplinary Research Journal* Volume 11, 2021
6. A. Abdullaeva “Development of reading and listening skills of students of the medical direction in the study of foreign language” *International Bulletin of Engineering and Technology* 3 (3), 171-174, 2023
7. A.E Abdullaeva “The methods of teaching listening skills and development of system of exercises” “*ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*” 12 (5), 721-726 2021
8. A.A Ergashevna “Chemistry and Biology Terminology and Modern Methods of its Teaching” “*Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, 83-85,2022
9. AA Ergashevna “Development of reading and listening skills in foreign language learning” *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* 25, 160-163,2024
10. Musaeva G “Using Multimedia Projector in English Language Teaching Classroom”
11. Akhmedova N.A. - Modern Methods of Studying Terms in the Field of Pharmaceutics in English. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*. 86-89pages. 2022/3/29
12. Akhmedova N.A. Methodology for teaching medical students to translate specialist texts from English to Uzbek on the basis of modern information and communication technologies. *International Bulletin of Applied Science and Technology*. 361-363 pages. 2023/3/23
13. SB Mirazimova. “Improving Communication Skills of Language Learner” *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 2021 2021/12/10 pages 51-53
14. S. Mirazimova “The importance of teaching the methodology of writing formal letter” *International Bulletin of Applied Science and Technology*
15. NS Karimova, NA Akhmedova, SB Mirazimova “Development of a system of staged formation of moral culture of students in foreign language lessons in non-linguistic groups” *Science and world*. (p. 69-71)